

Emprego de materiais instrucionais interativos e midiáticos para potencializar o engajamento estudantil no ensino da anatomia

Cristiano da Rosa¹, Márcia Aparecida Antônio^{1,2}

¹Docente da Universidade São Francisco - USF, Bragança Paulista, SP, Brasil.

²UNIFAG - Unidade Integrada de Farmacologia e Gastroenterologia, Bragança Paulista, SP, Brasil.

Autor correspondente: Cristiano da Rosa (cristiano.rosa@usf.edu.br)

INTRODUÇÃO

Na atualidade, as bases que fundamentam o itinerário formativo no ensino superior estão amparadas na estratégia de ensino orientado para o desenvolvimento de competências, com vistas a garantir a formação integral do profissional alinhada às atuais exigências do mundo do trabalho.¹

Para tanto, é imperioso empregar metodologias de ensino que contemplem as particularidades do mundo pós-moderno, que exige dos profissionais, para além das competências técnicas, também competências socioemocionais, como a iniciativa, flexibilidade, criatividade, dentre outras.²

No Brasil, a avaliação do ensino superior tem sido amplamente discutida, gerando debates e pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento. Dentre os principais temas abordados, destaca-se a preocupação com a garantia da qualidade educacional. No entanto, grande parte dessas discussões tende a negligenciar

aspectos fundamentais relacionados à interação entre o estudante e a instituição, bem como as práticas pedagógicas que favorecem uma aprendizagem verdadeiramente produtiva.³

Refletindo sobre essa questão, torna-se evidente a necessidade de incorporar novos indicadores nas avaliações de qualidade, que considerem não apenas o desempenho acadêmico, mas também os fatores que influenciam a dinâmica de engajamento entre o estudante e a instituição. Tais indicadores são essenciais para compreender os elementos que, de fato, contribuem para o processo de aprendizagem e para a construção de um ambiente educacional mais eficaz e significativo.⁴

No discurso contemporâneo sobre o ensino superior, é recorrente a argumentação de que é imprescindível engajar o aluno. Seja em atividades presenciais ou a distância, o engajamento estudantil tem se consolidado como uma prioridade em diversas áreas do conhecimento. Nesse contexto, o presente artigo visa explorar diferentes perspectivas sobre o engajamento

estudantil, destacando suas possibilidades e os desafios enfrentados pelos estudantes ao longo de sua trajetória no ensino superior.⁵

Diversas pesquisas têm voltado seu foco para o engajamento estudantil, uma vez que essa abordagem oferece uma visão abrangente do ensino superior sob a ótica dos próprios alunos. Esse engajamento pode ser analisado sob diferentes aspectos, como: a qualidade do estudo, os processos de aprendizagem, as causas de abandono ou evasão, a efetividade das estratégias didáticas oferecidas, entre outros fatores relevantes.^{4,5}

A partir da chamada Quarta Revolução Educacional, o imperativo do engajamento estudantil adquiriu novos contornos. A adoção ampla – ao menos em tese – de metodologias ativas e tecnologias digitais de informação e comunicação transformou a lógica desse objetivo, alterando a forma como se visualiza o engajamento no estudante e os meios pelos quais ele pode ser fomentado no contexto educacional contemporâneo no desenvolvimento de competências.⁶

Para atender estas demandas, o uso das tecnologias na educação tornou-se um imperativo, abrangendo desde ferramentas simples, como celulares e ambientes virtuais de aprendizagem, até elementos mais complexos, como mundos virtuais e os futurísticos metaversos. Isso ocorre porque a inserção dessas tecnologias impacta profundamente o ensino e a aprendizagem, conforme já mencionado. As tecnologias têm alterado significativamente a percepção humana: enquanto, no passado, era necessário responder a

questões de imediato e lidar com eventuais desconfortos, a internet e os aplicativos de mensagens permitem que os indivíduos escolham o momento e o conteúdo a ser respondido. Em tese, essa dinâmica pode resultar em um menor desenvolvimento da competência para lidar com adversidades em tempo real.^{7,8}

Por conseguinte, o emprego de materiais instrucionais interativos que remetam aos seriados televisivos mais assistidos pela nova geração de estudantes apresenta-se como uma metodologia para despertar a curiosidade e o interesse e, assim, fomentar processo de aprender a aprender, conforme os princípios da pedagogia crítica, reflexiva e transformadora.

OBJETIVO

Relatar uma dinâmica de aula realizada através da aplicação de um material instrucional interativo e midiático para aumentar o engajamento dos discentes.

METODOLOGIA

A proposta foi desenvolvida no componente curricular Anatomia Humana dos cursos de graduação da área da saúde da Universidade São Francisco – USF no primeiro e segundo semestre de 2024. Sabe-se que os materiais de apoio são peças-chaves para o desenvolvimento das competências e, para despertar o interesse dos estudantes. Assim, os materiais foram desenvolvidos utilizando o Power Point, no modo apresentação, em que os estudantes só tinham acesso aos comandos liberados pelo docente. Nestes, continham ilustrações e layout de

metodologias ativas.^{9,10}

Além disso, a análise dos acessos aos arquivos no ambiente virtual de aprendizagem indicou um aumento considerável no engajamento dos estudantes. O número de acessos aos materiais complementares passou de 59% nas turmas de semestres anteriores para 91% no semestre com a intervenção. Esse aumento reflete uma maior interação dos alunos com os recursos disponibilizados, o que sugere uma percepção de relevância e utilidade dos materiais no processo de aprendizagem. O engajamento elevado com os recursos digitais pode ser explicado pelo poder das tecnologias de proporcionar experiências de aprendizagem mais personalizadas e interativas, como apontado por estudos anteriores que destacam o papel das tecnologias no aumento da motivação e da participação ativa dos alunos.¹¹

Esse incremento no engajamento e nas notas pode ser interpretado como um indicativo de que o uso de ferramentas digitais e metodologias ativas contribui para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, é fundamental considerar que o sucesso da intervenção pode estar parcialmente relacionado a outros fatores contextuais, como a motivação intrínseca dos estudantes, o suporte pedagógico oferecido pelos professores e as condições de infraestrutura da instituição. Embora a tecnologia tenha um papel importante, a interação entre o professor, os materiais e os alunos deve ser cuidadosamente planejada para que os recursos digitais sejam eficazes de forma plena.

Além disso, seria interessante realizar uma investigação mais aprofundada sobre a

percepção dos estudantes em relação aos materiais interativos, já que o engajamento não se resume apenas aos acessos e ao desempenho acadêmico, mas também à experiência subjetiva do aluno. Compreender como os alunos percebem o impacto desses recursos em sua aprendizagem pode fornecer insights valiosos para aprimorar a abordagem metodológica.

CONCLUSÃO

Por fim, os resultados sugerem que, quando integrados de forma eficaz, recursos interativos e digitais podem ser uma estratégia poderosa para aumentar o engajamento e melhorar o desempenho acadêmico no ensino superior. No entanto, para garantir a continuidade dessa abordagem, é necessário continuar explorando novas formas de adaptação desses recursos às necessidades dos estudantes e às demandas do contexto educacional, garantindo uma experiência de aprendizagem ainda mais inclusiva e personalizada.

Referências

1. Soares, L. S., Silva, N. C., & Moncaio, A. C. S. **Metodologias ativas no ensino superior: opiniões, conhecimentos e atitudes docentes.** Rev. enferm. UFPE online. 2019.
2. Souza NVD, Penna LHG, Cunha LS, Baptista AAS, Mafra IF, Mariano DCA. **Social, economic, and cultural profile of incoming undergraduate students at the school of nursing.** Rev Enferm UERJ. 2013.
3. Astin A. **Assessment for excellence: The philosophy and practice of assessment and**

evaluation in higher education. Blue Ridge Summi : Rowman & Littlefield Publishers, 2012.

4. Martins LM de, Ribeiro JLD. **Engajamento do estudante no ensino superior como indicador de avaliação.** Revista Da Avaliação Da Educação Superior (Campinas). 2017.

5. Oliveira, E. T. de ., Caldini, C., & Coutinho, C. C. **Definição de engajamento estudantil no ensino superior: um estudo bibliométrico.** Avaliação: Revista Da Avaliação Da Educação Superior (campinas), 2023.

6. Araújo, U. F. **A quarta revolução educacional: a mudança de tempos, espaços e relações na escola a partir do uso de tecnologias e da inclusão social.** Educação Temática Digital, Campinas, v. 12, n. esp., p. 31-48, abr. 2011.

7. Turkle, S. **Reclaiming conversation: the power**

of talk in a digital age. New York: Penguin Press, 2015.

8. Quadros; A. L; Mortimer, E. F. **Fatores que tornam o professor de Ensino Superior bem-sucedido: analisando um caso.** Ciênc. educ., Bauru, v. 20, n. 1, p. 259-278, mar. 2014.

9. Mayer, R. E. **Multimedia learning.** 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

10. Pastore, S. P. **Metodologias ativas e ensino de Ciências: uma análise da produção científica nacional.** Tese (Doutorado em Ensino de Ciências) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018.

11. Vega, V. **O impacto das tecnologias digitais no engajamento e no desempenho acadêmico.** Revista Brasileira de Educação, São Paulo, v. 25, n. 79, p. 55-72, 2020